

TURIZMNING TURLARI VA ULARNING AHAMIYATI.

Nurmatova Zaxro Nosirjon qizi
Odiljonova Mahsuma

Andijon Davlat Universiteti Chet tillari fakulteti 2-bosqich talabalari.

Annotatsiya *Turizmning turlari nimalardan iborat hamda turizmning mohiyati va ahamiyati haqida o'rganamiz.*

Kalit so'zlar: *Turizm, turizmning turlari, sayohat turizmi, tog' turizmi, piyoda yurish turizmi*

Annotation: *We will learn about the types of tourism and the essence and importance of tourism.*

Keywords: *Tourism, types of tourism, travel tourism, mountain tourism hiking tourism.*

АННОТАЦИЯ *Узнаем о видах туризма и сути и значении туризма*

Ключевые слова: *Туризм. виды туризма. туристический туризм. горный туризм. пеший туризм.*

KIRISH

Turizm mazmun jihatdan keng qamrovli ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatga ega bo'lgan pedagogik jarayon hisoblanadi. Insonlarning amaliy faoliyatlari, ijtimoiy-turmush sharoitlari, tabiat manzaralariga qiziqishlari va boshqalar juda ko'p sohalarni e'tiborga olgan holda turizm ko'p tarmoqli soha ekanligini bilamiz. Ularning eng asosiy turlari quyidagilardan iboratdir:

1. Piyoda yurish sayohati.

2. Tog'larda yurish sayohati.

3. Qoyalarni zabt etish sayohati.

4. Chamalab topish (ориентирование) sayohati.

5. Tezoqar daryolarda eshkak eshish sayohati.

6. Ulovlarda (avto, moto, velosiped va hokazo) yurish sayohati.

Ta'kidlash lozimki, mazkur turlar mazmun jihatdan bir-biridan tubdan farq qilishi va tartib qoidalarining

o'ziga xosligiga qarab ular mustaqil sport turlari hisoblanadi.

Piyoda yurish sayohatida uning shakllariga (bir kunlik, ko'p kunlik) qarab masofalar belgilanadi va ma'lum darajada talablar qo'yiladi. Ularni tashkil qilish va o'tkazish haqida IV bobda to'xtalib o'tamiz. Tog' turizmi (tog'larda yurish sayohati) piyoda yurish sayohatining davomidir. Ya'ni barcha harakatlar bunda takrorlanadi. Faqat kategoriyalar (qiyinchilik darajalari: 1,2,3,4,5,6) jihatdan boshqa turizmlardan farq qiladi. Aniqroq aytganda balandligi 1,5–5 km (dengiz sathiga nisbatan) tog'larga chiqish, dovonlardan oshish, tezoqar suvlardan kechib o'tish kabi murakkab harakatlar bajariladi. Qoyalarni zabt etish turizmi (скалолазание) piyoda yurish va tog' turizmi bilan bevosita bog'liqdir. Faqat tik qoyalar, qoyalarga tirmashib chiqish (arqonlar, himoya vositalari va hokazo) bilan tubdan farq qiladi. Chamalab topish (ориентирование) turizmi ham piyoda yurish, tog' turizmi bilan bevosita bog'liqdir. Ya'ni ma'lum masofalarni piyoda o'tish, to'siqlar, dovonlardan oshish hollari bunda ham qo'llaniladi. Boshqa turizm turlaridan

farqli o'laroq, bunda xarita, chizma, kompos, quyosh, oy, yulduz va hokazo vositalaridan foydalangan holda manzilga yetib borishdir. Ya'ni noma'lum va notanish joylarni topish asosiy faoliyat hisoblanadi. Turizmning bu turidan piyoda yurish, tog' turizmi va boshqa turizmlar bo'yicha o'tkazilgan maxsus musobaqalarda (slyotlar) keng foydalaniladi. Turizmدا avtomobil, mototsikl, velosiped kabi ulovlarda yurib sayohat qilish ham muhim o'rinlarni egallaydi. Tez oqar daryolarda qayiq, eshkak, sol va shunga o'xshash moslamalarda o'tirib sayohat qilish ham amalda mavjud. Buning uchun katta tayyorgarliklar, jismonan maxsus mahoratlarga ega bo'lish talab etiladi. Ta'kidlash lozimki, turizmning mazkur texnik turlari mamlakatimizda hali yetarlicha ommalashmagan. Shu tufayli guruh bo'lib sayohatlarga chiqish, ularni rasmiy ravishda tashkil qilish jarayonlari juda kamdan kam uchraydi.

XULOSA

Bugun biz turizmni 20-asrning eng ommaviy hodisasi, hayotimizning barcha jabhalariga haqiqatan ham

kirib boradigan, dunyo va landshaftni o'zgartiradigan zamonamizning eng yorqin hodisalaridan biri sifatida qabul qilamiz. Turizm iqtisodiyotning eng muhim omillaridan biriga aylandi, shuning uchun biz buni nafaqat sayohat yoki dam olish sifatida ko'ramiz. Bu tushuncha ancha kengroq va shundaydir sayohatda odamga hamroh bo'lgan munosabatlarning umumiyliigi va aloqalar va hodisalarning birligi.

Turizmni rivojlantirishning yuqori sur'atlari, katta hajmdagi valyuta tushumlari iqtisodiyotning turli tarmoqlariga faol ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa o'z turizm sanoatini shakllantirishga yordam beradi. Turizm sektori jahon yalpi milliy mahsulotining qariyb 6 foizini, jahon investitsiyasining 7 foizini, har 16 ish joyi, global iste'mol xarajatlarining 11%. Shunday qilib, bugungi kunda turizm industriyasining jahon iqtisodiyotiga katta ta'sirini sezmay bo'lmaydi.

References:

1. O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi <http://www.hozir.org/download/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-or-v19.doc>

Turizm rivojlanishining hozirgi bosqichi va uning tashkiliy shakllaridagi o'zgarishlarning muhim xususiyati turizm biznesiga transport, savdo, sanoat, bank, sug'urta va boshqa kompaniyalarning kirib borishidir.

Xalqaro turistik aloqalarning jadal rivojlanishi ko'plab xalqaro tashkilotlarning shakllanishiga va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ushbu sohasini yaxshiroq tashkil etishga yordam berdi.

Hozirgi vaqtda turizmning ko'plab tasniflari mavjud. Biroq, asosiylaridan biri sayohatchilarning ehtiyojlariga qarab turizmni tasniflashdir. Turistning o'zi turizm faoliyatining faol yoki passiv sub'ekti hisoblanadi. Vaqt o'tishi bilan turizm faoliyati madaniyat, sport bilan bog'liq bo'lgan an'anaviy faoliyatdan eng yangi sarguzasht turizmi, qishloq turizmi va boshqalarga o'zgardir. Ammo tobora ko'proq yangi turlar doimiy ravishda paydo bo'ladi

2. Turizmning shakllari haqida tushunchalar
<https://hozir.org/download/turizmning-shakllari-haqida-tushunchalar.doc>
3. Turizmning asosiy turlarining tasnifi. Turizmning qanday turlari mavjud? Turizm turlari va turlar, turizm nazariyasi <https://fest-bilet.ru/uz/eda/klassifikaciya-osnovnyh-vidov-turizma-kakie-byvayut-vidy.html>